

А.В. ОРЛОВ

Основные подходы и механизм повышения эффективности промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro**

Аннотация. Решение задач по повышению эффективности промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации крайне необходимо для реализации интересов общества и государства. Целями исследования являются формирование предложений по основным подходам и разработка механизма повышения эффективности промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*. В статье можно ознакомиться с научными исследованиями, государственным стимулированием финансирования исследований и разработок (НИОКР), экономическими тенденциями и проблемами. Обращается внимание, что уровень доходов промышленных предприятий на рынке государственного заказа Российской Федерации должен зависеть не от компетенций работы на рынках (проектирование, разработка, управление, маркетинг, продажи, обслуживание), а от количества занятых на этих предприятиях сотрудников и имеющейся способности этих предприятий по финансированию и выполнению НИОКР. В этой связи автором предлагаются положения и установки для соответствующих нормативных правовых актов, а также основные подходы и механизм повышения эффективности промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*. Достоверность полученных научных результатов оценивается посредством анализа научной литературы, действующего законодательства, данных сайтов Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федеральной налоговой службы, а также гипотетического сценария. Статья написана на основе диссертационного исследования.

Ключевые слова: промышленная политика, повышение эффективности, технологический суверенитет, *in vitro*.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Орлов А.В. Основные подходы и механизм повышения эффективности промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 108—133. DOI:

Abstract. The solution of problems on increasing the efficiency of industrial policy in priority areas of technological sovereignty of the Russian Federation is extremely necessary for the implementation of the interests of society and the state. The purpose of the study is to formulate a proposal for the main approaches and develop a mechanism for increasing the efficiency of industrial policy in the industry of reagents for in vitro diagnostics. The article provides information on scientific research, state stimulation of research and development (R & D) financing, economic trends and problems. It is noted that the level of income of industrial enterprises in the market of state orders of the Russian Federation should depend not on the competencies of work in the markets (design, development, management, marketing, sales, maintenance), but on the number of employees at these enterprises and the existing ability of these enterprises to finance and perform R & D, in this regard, the author proposes provisions and guidelines for the relevant regulatory legal acts, as well as the main approaches and a mechanism for increasing the efficiency of industrial policy in the industry of reagents for in vitro diagnostics. The reliability of the obtained scientific results is assessed through the analysis of scientific literature, current legislation, data from the websites of the Federal Service for Surveillance in Healthcare and the Federal Tax Service, as well as hypothetical scenarios. The article is based on a dissertation research.

Keywords: industrial policy, efficiency gains, technological sovereignty, in vitro.

УДК 336.5:339.186:339.13
ББК 65.2/4

Решение задач по повышению эффективности промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации крайне необходимо для реализации интересов общества.

Достижение технологического суверенитета Российской Федерации неразрывно связано с развитием отечественной отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*, степень независимости которой будет определяться уровнем знаний, навыков и умений сотрудников (занятых), формируемых в ходе исследований и разработок (НИОКР), необходимых для воспроизводства импортных

аналогов, внедрения инноваций, рождения новых идей, любопытства, вдохновения, творчества, чувства собственной значимости, уверенности, желания победить в конкурентной борьбе, получения признания, рождения положительной социально-экономической энергии и проч.

Нормативно-правовое регулирование со стороны российского государства должно обеспечивать ускорение создания отечественных линий разработок и производства полного цикла, чтобы последовательно уходить от зависимости иностранных промышленных предприятий.

А.И. Колганов и А.В. Бузгалин в своем исследовании справедливо отмечают, что «в экономике XXI в. индустрия может играть роль лишь предпосылки для тех сфер, где создаются основной ресурс и высшая цель современного развития (а не просто роста) — человеческие качества» [10].

Неслучайно анализ национальных целей, Федеральных законов, постановлений Правительства, государственных стратегий, доктрин, концепций, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и научных исследований показывает, что к основным проблемам достижения технологического суверенитета Российской Федерации также относятся [13]:

- 1) отсутствие регулирования, стимулирующего инвестиции в НИОКР;
- 2) недостаток инвестиций в НИОКР (в том числе как следствие пункта 1).

В этой связи требуется формирование приоритетной для российского государства задачи стимулирования частного сектора на начало и/или увеличение финансирования НИОКР в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*, методы решения которой должны учитывать необходимость создания новых промышленных предприятий (стартапов) и рабочих мест на них, а также увеличения численности сотрудников (занятых) на действующих промышленных предприятиях, в том числе путем стимулирования перепрофилирования организаций оптовой торговли, увеличения штатной численности отечественных производителей, обеспечения сбалансированных госзакупок на весь потребляемый объем продукции

в разрезе субъектов Российской Федерации, что, в свою очередь, повлечет вовлечение большого количества сотрудников (занятых) в НИОКР и ускорение отраслевого развития.

Е.Б. Ленчук и Г.А. Власкин отмечают, что «спецификой кластера является получение организациями, входящими в него, синергетического эффекта, выражающегося в повышении конкурентоспособности всей системы по сравнению с отдельными хозяйствующими субъектами» [12], поэтому создание инфраструктуры промышленных комплексов, технопарков, индустриальных парков, промышленных кластеров и научно-образовательных структур (исследовательских консорциумов), нацеленных на реализацию крупномасштабных технологических проектов от НИОКР до опытных образцов, а также предоставление рассрочки по арендной плате, понижающих ставок по налогам и проч. может оказаться малоэффективным для достижения установленных целей, если участвовать в таких организационно-экономических формах будет недостаточное количество отечественных производителей, химиков, биологов, специалистов инженерно-технических специальностей и прочих сотрудников, уровень продуктивности и эффективности которых будет зависеть от затраченных человеко-часов, следовательно, чем больше таких сотрудников (занятых) будут выполнять НИОКР в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*, тем быстрее будет достигнут технологический суверенитет Российской Федерации.

Г.Б. Клейнер и М.А. Рыбачук считают, что «сбалансированность является одним из краеугольных концептов экономики» [9], что в свою очередь подтверждает ранее указанную необходимость обеспечения баланса государственных закупок реагентов для диагностики *in vitro*.

Российское государство за исследуемый автором период (с 2017 по 2021 г.) оказывало наибольшее влияние (применяло механизм) на стимулирование финансирования НИОКР в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* путем предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение таких затрат отечественных производителей [15], притом что подавляющее число последних располагало достаточными, а в некоторых случаях избыточными (имеется в виду, что такая рыночная конъюнктура наносит ущерб социально-экономическому и технологическому развитию

субъектов РФ) объемами собственных денежных средств, в том числе полученных от госзаказа.

Такой инструмент промышленной политики был ориентирован на действующие промышленные предприятия, в нем отсутствовали механизмы идеологического и экономического преобразования спекулятивных (паразитических) форм российского бизнеса в высокотехнологичные научно-производственные предприятия, необходимые для ускорения технологического развития Российской Федерации.

С.Д. Бодрунов в своем исследовании справедливо выделяет конструктивное положение «выстраивания экономической политики на основе тщательного анализа реальной структуры и противоречий российской экономической системы» [2], поэтому автор внимательно проанализировал рыночную [5; 17; 16], а также промышленную [4] конъюнктуры и установил, что подавляющее число участников госзакупок реагентов для диагностики *in vitro* г. Москвы в 2021 г. являлось организациями оптовой торговли, деятельность которых в основном заключается в гражданско-правовых отношениях с отечественными производителями и представительствами иностранных производителей, логистике, участии в госзакупках и сервисном обслуживании, при этом именно они обладают значительным потенциалом для внесения своего вклада в достижение технологического суверенитета Российской Федерации.

Анализ чистой прибыли организаций оптовой торговли реагентами для диагностики *in vitro* показывает, что в подавляющем числе таких организаций он находится примерно на уровне 15% [5; 17], а в некоторых случаях превышает показатели промышленных.

Действующим законодательством в сфере госзакупок не предусмотрено ограничение (квота) на участие в них организаций оптовой торговли реагентами для диагностики *in vitro* в пользу отечественных производителей [19], а учитывая уровень их чистой прибыли, нецелесообразно рассчитывать (ожидать) на инициативы этих организаций по созданию собственных промышленных предприятий, началу финансирования рискованных НИОКР и проч.

Д.С. Иванов, М.Г. Кузык и Ю.В. Симачев в своем исследовании указывают на незаинтересованность собственников в инноваци-

онном бизнесе, а также на слабость стимулов к долгосрочному развитию, которые характерны для организаций, ориентированных на государственный заказ [6], руководствуясь результатами этого и авторского исследований можно сделать вывод о необходимости стимулирования как на начало, так и на увеличение финансирования НИОКР действующими отечественными производителями.

Промышленность реагентов для диагностики *in vitro* г. Москвы достигла лидерства в Российской Федерации по широте выпускаемой (производимой) товарной номенклатуры при 1624 сотрудников (занятых), 75 производственных предприятиях [4; 16], вместе с этим в 2021 г. она извлекала 21 522 290 000 р. доходов и 6 703 320 000 р. чистой прибыли [4; 17], т. е. более 31% от таких доходов была чистая прибыль.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в 2021 г. сумма чистой прибыли производителей (31%) и организаций оптовой торговли (15%) составляла примерно около 45% от суммы государственного заказа. Если принять во внимание необходимость несения такими организациями общезаводских расходов, можно сделать вывод, что между себестоимостью производителей реагентов для диагностики *in vitro* и стоимостью (ценой) этой продукции в государственном контракте формируется колоссальная добавленная стоимость, которая значительно выше, чем в иных отраслях промышленности и может (должна) использоваться российским государством в своих интересах.

Достижение указанного лидерства г. Москвы оказалось возможным, в том числе при следующих отраслевых показателях в 2021 г. [4; 16; 17]:

- 1) среднее количество сотрудников (занятых) — 21,65 ед.;
- 2) средние доходы от общехозяйственной деятельности — 286 963 866,67 р./год;
- 3) средняя производительности труда — 13 252 641,63 р./год;
- 4) средняя чистая прибыль на одного сотрудника — 4 127 660,10 р./год.

Следует обратить внимание, что в этот же период отраслевые показатели в целом по Российской Федерации были значительно выше [4; 16; 17]:

- 1) среднее количество сотрудников (занятых) — 39,12 ед.;

2) средние доходы от общехозяйственной деятельности — 1 461 354 142,11 р./год;

3) средняя производительности труда — 37 359 699,54 р./год;

4) средняя чистая прибыль на одного сотрудника — 17 095 916,71 р./год.

Таким образом можно сделать вывод, что высококомпетентные в области работы на рынках (проектирование, разработка, управление, маркетинг, продажи, обслуживание) промышленные предприятия и организации торговли забирают колоссальный объем потенциальных средств для развития подавляющего большинства высокотехнологичных промышленных предприятий.

Эффективность российской промышленной политики во многом зависит от степени доступа органов государственной власти и академических институтов к информации о хозяйственной деятельности всех существующих на территории страны промышленных предприятий, которая позволит сформировать объективные знания о структуре производства, широте производимой (выпускаемой) товарной номенклатуры, насыщенности товарного ассортимента, калькуляции сырья и материалов, себестоимости, добавленной стоимости, структуре доходов, госзакупках, рынке, конкурентных преимуществах и недостатках, влияющих факторах и проч., что, в свою очередь, образует наиболее полное представление об отечественных отраслях промышленности, в том числе в региональном разрезе, без которого осмысление происходящего в этой сфере возможно с большим количеством ошибочных умозаключений, следовательно, выводы и решения, которые будут ложиться в основу принятия соответствующих нормативных правовых актов, могут не соответствовать интересам государства.

Вся вышеуказанная информация находится в оперативном управлении промышленных предприятий, поэтому их вовлечение в процессы сбора данных для формирования промышленной политики является очень важной составляющей для повышения эффективности работы органов власти.

Обоснованием для получения доступа к такой информации органами государственной власти и академическими институтами Российской Федерации является защита законных экономических интересов общества и государства, поэтому представляется необходимым:

1) разработать форму ежегодной отчетности с вышеуказанными данными промышленных предприятий, осуществляющих производство (выпуск) товаров (продукции) в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации;

2) разработать регламент (процедуру) передачи этой отчетности академическим институтам;

3) обновить соответствующую нормативно-правовую базу.

Требование предоставления информации (при сдаче такой отчетности) о калькуляции сырья и материалов, себестоимости и добавленной стоимости в разрезе производимых (выпускаемых) товаров (продукции) может восприниматься руководством (бенефициарами) таких промышленных предприятий негативно, но по сути и заложенным смыслом, оно не отличается от требований налогового законодательства Российской Федерации.

Г.Б. Клейнер тоже считает, что «для создания целостной и внутренне мобильной экономики в России недостаточно принимать во внимание только два уровня экономики... Необходимо перейти от бинарной модели к тернарной, включающей промежуточный, мезо-экономический уровень» [8].

При помощи сведений о калькуляции сырья и материалов, себестоимости и добавленной стоимости отечественных производителей можно определять возможности (механизмы) для повышения эффективности промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, например, при расходовании средств бюджета и государственных внебюджетных фондов на закупку товаров (продукции) этих направлений, так как государственные расходы любого рода должны нести положительные эффекты для экономики страны и благосостояния его населения.

А.А. Широков и А.А. Янговский отмечают, что «в рамках взаимоотношений бизнеса и государства часто возникает необходимость в оценке эффективности вложения средств в тот или иной проект» [21], в том числе при инвестировании государственных финансов.

Здесь следует заметить, что государственное инвестирование бизнес-проектов влечет положительные мультипликативные эффекты для экономики страны и благосостояния его населения вне зависимости от результатов реализации этих проектов, а закупки това-

ров (продукции) для государственных и муниципальных нужд, в которых заложена высокая добавленная стоимость, влекут в основном сверхприбыли для бенефициаров промышленных предприятий, осуществляющих производство (выпуск) этих товаров (продукции), при малоэффективных расходах государственного бюджета.

А.И. Татаркин обращает внимание, что «при оценке эффективности принципиальным должно стать влияние динамики бюджетных расходов на показатели качества жизни населения муниципалитета и (или) региона как конечная цель социально-экономической политики РФ» [18].

Особенно важно для принятия государственных мер обратить внимание, что целеполагание (приоритеты) и задачи отечественных промышленных предприятий (бизнеса), в том числе в соответствии с уставными документами, ориентированы на извлечение прибыли, рискованное начало и/или увеличение финансирования НИОКР, а также длительное ожидание возврата инвестиций в условиях экономической неопределенности противоречит их целеполаганию (приоритетам) и задачам, при этом оно крайне необходимо для реализации интересов российского государства [13].

Б.Н. Порфирьев, А.А. Широков, М.Н. Узяков и др. считают, что «неудовлетворительной, с точки зрения долгосрочных перспектив развития экономики, остается ситуация в области исследований и разработок. Затраты на НИОКР по отношению к ВВП составляют около 1% на протяжении нескольких десятилетий, причем на 80% — это расходы государства» [14].

Таким образом, становится понятно, что российским государством и учеными определяются проблемы, в том числе в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*, и их решения, а хозяйствующие субъекты (бизнес), имея необходимые возможности и право выбора, отклоняются от указанных решений в сторону собственных, иных интересов. В этой связи можно сделать вывод, что у них отсутствует морально-нравственная составляющая (осознанное чувство персональной ответственности, основанное на ценностях), если хотите «идеология», обеспечивающая единство целеполагания (приоритетов) и задач, которое должно представлять критически важную часть российской культуры поведения, особенно при ведении бизнеса в отрасли промышленности приоритетной государственной значимости, оказывающей непосредственное влияние на

создание структурно-сбалансированного экономического развития, благосостояния населения страны и национальной безопасности, поэтому требуется заключение совершенно другого «социального договора».

В.В. Ивантер, О.Д. Говтвань, М.С. Гусев, М.Ю. Ксенофонов, Д.Б. Кувалин, Б.Н. Порфирьев, А.А. Широков и др. утверждают, что «стратегическая цель пространственного развития России — превращение регионов страны в территории с высоким уровнем экономического и инфраструктурного развития, комфортные для жизни людей с точки зрения социальной и экологической обстановки» [7].

Похожей точки зрения придерживаются А.Г. Аганбегян, Н.Н. Михеева и Г.Г. Фетисов, которые отмечают, что «главным способом сокращения неравномерности пространственного развития является стимулирование развития отставших (депрессивных и слабо-развитых) регионов, включая стимулирование притока капитала в них, стимулирование строительства новых предприятий, создания рабочих мест с высоким уровнем заработной платы и т. д.» [1].

Основой пространственного и экономического развития должна стать локализованная в регионах России промышленность, способная независимо от федерального бюджета обеспечивать технологическое развитие и уровень жизни проживающего там населения, который будет соответствовать их интересам, что, в свою очередь, повлечет снижение миграции трудовых ресурсов, при этом вклад в ускорение экономического развития и достижение технологического суверенитета будет соответствовать интересам российского государства.

В субъектах Российской Федерации содержится большой экономический потенциал, который необходимо незамедлительно начать реализовывать, так как для достижения установленных целей потребуется немало времени, в связи с тем что «потенциал неотделим как от форм деятельности его носителя, так и от соответствия последней степени реализуемости поставленных задач» [20].

С.Д. Бодрунов, Р.С. Гринберг и Д.Е. Сорокин считают, что «современная технологическая база нуждается не просто в высококвалифицированных, а в творческих (креативных) работниках. Такие работники предъявляют соответствующие требования к качеству жизни, удовлетворение которых предполагает динамичное развитие

образования, культуры, здравоохранения, а также улучшение материальных условий» [3].

Б.Н. Кузык утверждает, что «для создания экономики знаний должна быть разработана, утверждена и реализована совершенно новая система долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования при продуманном законодательном обеспечении, эффективной системе бюджетирования, решении важнейшей кадровой проблемы, существующей не только в области науки, но и во всех сферах деятельности» [11].

Для повышения эффективности промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации необходимо заложить в основу соответствующих нормативных правовых актов следующие положения и установки.

1. Приоритетным направлением для реализации экономических интересов общества и государства до 2030 г. является развитие промышленности в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации как единой, сбалансированной по субъектам Российской Федерации системы организации производства товаров (продукции), находящейся под национальным контролем, функционирующей через отдельно взятые промышленные предприятия различных форм собственности, конкурирующие между собой в ходе рыночной самоорганизации, уровень доходов на рынке государственного заказа Российской Федерации которых зависит не от компетенций работы на рынках (проектирование, разработка, управление, маркетинг, продажи, обслуживание), а от количества занятых на этих предприятиях сотрудников (в 2021 г. в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации было занято около 5 млн чел. из 70,8 млн занятых в экономике страны, т. е. всего около 7% от всей среднегодовой численности [13]) и имеющейся способности этих предприятий по финансированию и выполнению НИОКР, так как развитие высокотехнологичной промышленности и развитие компетенций работы на рынках — это совершенно разные сферы деятельности, при этом высококомпетентные в области работы на рынках промышленные предприятия и организации торговли забирают колоссальный объем потенциальных средств для развития подавляющего большинства высокотехнологичных промышленных предприятий, в этой связи боль-

шая часть государственных расходов на закупку товаров (продукции) должна идти напрямую (без посредников) на счета промышленных предприятий, чтобы отечественная высокотехнологичная промышленность в будущем имела преимущества по сравнению с иностранной и стала конкурентоспособной в мире.

2. Вводится понятие «субъект предпринимательства (промышленное предприятие) с существующим потенциалом финансирования НИОКР в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации» (далее — субъект предпринимательства с потенциалом финансирования НИОКР) и обязанность заказчиков (потребителей) осуществлять закупки товаров (продукции), производство (выпуск) которых осуществляется в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, от лица уполномоченных органов в сфере промышленности субъектов Российской Федерации у субъектов предпринимательства с потенциалом финансирования НИОКР в объеме не менее чем 50% совокупного годового объема закупок таких товаров (продукции) [13].

3. Если сумма чистой прибыли промышленных предприятий и организаций торговли товарами (продукцией), производство (выпуск) которых осуществляется в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, составляет 25% и более от суммы их доходов — это является обоснованием для установления субъекту предпринимательства с потенциалом финансирования НИОКР встречных инвестиционных обязательств в НИОКР, размер которых составляет 10% от цены контракта, что необходимо отражать в условиях конкурентной процедуры (госзакупки) и контракте.

4. Одним из способов обеспечения сбалансированного социально-экономического развития субъектов Российской Федерации является перераспределения средств бюджета и государственных внебюджетных фондов на закупку товаров (продукции), производство (выпуск) которых осуществляется в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, между субъектами Российской Федерации, путем проведения конкурентных процедур (госзакупок), включающих дополнительные требования к соответствию участника (промышленного предприятия) конкурентных процедур (госзакупок) и ограничения по суммарной стоимости (цене) его потенциальных контрактов.

5. Приоритетным направлением для реализации экономических интересов общества и государства от 2030 до 2040 г. является создание ориентированных исключительно на экспорт товаров (продукции), производство (выпуск) которых осуществляется в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, промышленных мегапроектов (промышленных комплексов) с компетенциями работы на зарубежных рынках (проектирование, разработка, управление, маркетинг, продажи, обслуживание) в акционерной форме собственности, находящихся под национальным контролем, участниками (акционерами) которых являются отдельно взятые промышленные предприятия различных форм собственности, конкурирующие между собой в ходе рыночной самоорганизации, обеспечившие на своем предприятии за счет приоритетного направления для реализации экономических интересов общества и государства до 2030 г. рост количества сотрудников (занятых), а также развитие их компетенций в НИОКР, заинтересованные в дополнительных доходах и научно-технологическом прогрессе от акционерного и научно-технологического участия в промышленных мегапроектах (промышленных комплексах).

По последнему пункту можно дополнить, что промышленные мегапроекты (промышленные комплексы) могут быть успешными (достигать поставленных целей) только в случае, если в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации будет задействовано достаточное количество сотрудников (не 7% от всей среднегодовой численности занятых в экономике России), поэтому в первую очередь (до 2030 г.) необходимо стимулировать рост занятости в этих направлениях и развитие компетенций.

Руководствуясь этими высокоэффективными положениями и установками, необходимо также изменять федеральные целевые и государственные программы, включать в них заказчиков (участников), ответственных за контроль (надзор) в сфере госзакупок (процедур), социально-экономическое, научное и технологическое развитие субъектов Российской Федерации, которые должны обеспечивать указанный межрегиональный баланс, создание недостающих для промышленности предприятий и рабочих мест, подготовку кадров, НИОКР и насыщенности товарного ассортимента, анализировать и оценивать регулирующее воздействие, при этом важнейшими целевыми индикаторами таких программ должны быть:

1) объем ранее отсутствующих в широте товарной номенклатуры промышленности в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации аналогов импортных товаров (продукции), воспроизведенных отечественными производителями, р.;

2) объем ранее отсутствующих в насыщенности товарного ассортимента промышленности в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации аналогов импортных товаров (продукции), воспроизведенных отечественными производителями, р.;

3) количество учрежденных (созданных) предприятий (стартапов) в промышленности приоритетных направлений технологического суверенитета Российской Федерации, ед.;

4) количество созданных рабочих мест на учрежденных (созданных) предприятиях (стартапах) в промышленности приоритетных направлений технологического суверенитета Российской Федерации, ед.

5) количество созданных рабочих мест на ранее существовавших предприятиях в промышленности приоритетных направлений технологического суверенитета Российской Федерации, ед. [13].

После принятия нормативных правовых актов, которые откроют доступ академическим институтам Российской Федерации к данным о структуре производства, широте производимой (выпускаемой) товарной номенклатуры, насыщенности товарного ассортимента, калькуляции сырья и материалов, себестоимости, добавленной стоимости, структуре доходов, конкурентных преимуществах и недостатках промышленных предприятий, осуществляющих производство (выпуск) товаров (продукции) в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации, через сдачу последними ежегодной формы указанной ранее отчетности, предлагаемые подходы при формировании промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации с большой вероятностью можно будет усовершенствовать, но даже в таком виде они способны обеспечить существенное повышение эффективности в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*.

Механизм повышения эффективности промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro*

необходимо формировать, руководствуясь ранее приведенными подходами для формирования промышленной политики и формой стимулирования частного сектора на начало и/или увеличение финансирования исследований и разработок (НИОКР), что позволит образовать следующую последовательность.

1. Отечественные производители реагентов для диагностики *in vitro* сдают ежегодную отчетность о структуре производства, широте производимой (выпускаемой) товарной номенклатуры, насыщенности товарного ассортимента, калькуляции сырья и материалов, себестоимости, добавленной стоимости, структуре доходов, госзакупках, рынке, конкурентных преимуществах и недостатках, влияющих факторах и проч. в Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России).

2. Минэкономразвития России проводит анализ указанной отчетности и независимый анализ рынка реагентов для диагностики *in vitro* Российской Федерации, по результатам которых делает вывод о наличии (если сумма чистой прибыли промышленных и торгующих организаций субъекта Российской Федерации, который является лидирующим в Российской Федерации по широте производимой (выпускаемой) товарной номенклатуры, составляет 25% и более от суммы их доходов) или об отсутствии оснований для установления встречных инвестиционных обязательств в НИОКР в размере 10% от начальной максимальной цены контракта (НМЦК) в условиях конкурентных процедур (госзакупок) на право заключения контракта на поставку реагентов для диагностики *in vitro* (далее — товары), объем которых должен быть не менее чем 50% совокупного годового объема закупок товаров.

3. В случае наличия оснований для установления таких встречных инвестиционных обязательств в НИОКР Минэкономразвития России утверждает соответствующий приказ (допустимый в качестве руководства после обновления нормативно-правовой базы) и направляет его уполномоченным органам в сфере промышленности субъектов Российской Федерации (далее — уполномоченные органы субъектов РФ) и Федеральную антимонопольную службу (ФАС России).

4. Заказчики товаров обязаны отправлять в уполномоченные органы субъектов РФ совокупные годовые потребности в товарах, с указанием наименований, количества и технических характеристик, в соответствии с планами-графиками закупок.

5. Уполномоченные органы субъектов РФ, в соответствии с полученными от заказчиков потребностями, собирают коммерческие предложения от потенциальных участников конкурентных процедур (госзакупок), формируют НМЦК, производят расчеты, необходимые для не менее чем 50% совокупного годового объема закупок товаров у «субъектов предпринимательства (промышленных предприятий) с существующим потенциалом финансирования НИОКР в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации» (далее — Преференция для НИОКР) и не менее чем 25% совокупного годового объема закупок товаров у «субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее — Преференции для СМП и НКО), после этого размещают конкурентные процедуры (госзакупки).

6. В ходе проведения конкурентных процедур (госзакупок) определяются победители, которые первыми дали свое согласие на исполнение контрактов, предложили наиболее низкие цены контрактов и соответствуют требованиям, включая два особенно важных в рамках Преференции для НИОКР:

- соответствие участника установленным требованиям определяется путем сопоставления НМЦК со среднесписочной численностью его сотрудников (занятых), сумма потенциальной производительности труда которых должна быть не менее НМЦК, при этом под потенциальной производительностью труда понимается средняя производительность труда в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* субъекта Российской Федерации, который является лидирующим в Российской Федерации по широте производимой (выпускаемой) товарной номенклатуры;

- соответствие участника установленным требованиям определяется путем сопоставления суммарной стоимости (цены) его потенциальных контрактов, равной сумме цен действующих контрактов участника, увеличенной на НМЦК конкурентной процедуры (госзакупки), с среднесписочной численностью сотрудников (занятых) участника, сумма потенциальной производительности труда которых должна быть не менее суммарной стоимости (цены) потенциальных контрактов, при этом под потенциальной производительностью труда понимается средняя производительность труда в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* субъекта Российской Федерации, который является лидирующим в Российской Федерации;

Федерации по широте производимой (выпускаемой) товарной номенклатуры.

7. Уполномоченные органы субъектов РФ размещают проекты контрактов, сторонами которых являются заказчики и победители конкурентных процедур (госзакупок), при этом в условиях проектов контрактов, в рамках Преференции для НИОКР, входит контроль (проверка) исполнения встречных инвестиционных обязательств в НИОКР со стороны уполномоченных органов субъектов РФ.

8. Победители конкурентных процедур (госзакупок) предоставляют заказчикам обеспечения исполнения контрактов в размере 10% от их цен, в виде платежных поручений или банковских гарантий, после этого подписывают проекты контрактов (в рамках Преференции для НИОКР).

9. Заказчики осуществляют проверки предоставления обеспечений исполнения контрактов и подписывают контракты со своей стороны, после этого контракты считаются заключенными, а победители конкурентных процедур (госзакупок) — поставщиками (в рамках Преференции для НИОКР).

10. Заказчики формируют заявки на поставки товаров и отправляют их поставщикам (в рамках Преференции для НИОКР).

11. Поставщики осуществляют поставки товаров заказчикам (в рамках Преференции для НИОКР).

12. Поставщики исполняют встречные инвестиционные обязательства в НИОКР по контрактам и предоставляют отчеты о НИОКР в уполномоченные органы субъектов РФ (в рамках Преференции для НИОКР).

13. Заказчики проверяют поставки товаров от поставщиков и производят предоплаты в размерах, рассчитанных как разность между суммой поставленных товаров и суммой встречных инвестиционных обязательств в НИОКР (в рамках Преференции для НИОКР).

14. Уполномоченные органы субъектов РФ осуществляют контроль (проверку) исполнения встречных инвестиционных обязательств в НИОКР поставщиками, после этого формируют и отправляют заказчикам уведомления «о необходимости проведения оставшихся (удержанных) оплат поставщикам» (в рамках Преференции для НИОКР).

15. После получения уведомлений «о необходимости проведения оставшихся (удержанных) оплат поставщикам» от уполномоченных органов субъектов РФ, заказчики производят такие оплаты, после чего контракты считаются полностью исполненными.

16. В случае неисполнения поставщиками встречных инвестиционных обязательств в НИОКР, оставшиеся (удержанные) оплаты им не производятся, предоставленные ими обеспечения исполнения контрактов в размере 10% от их цен в виде платежных поручений или банковских гарантий тоже удерживаются в качестве штрафов, при этом они вносятся в реестр недобросовестных поставщиков, после чего их участие в конкурентных процедурах (госзакупках) не допускается (поступающие заявки отклоняются при рассмотрении).

Автором разработана схема такого механизма (см. рис. 1).

Рис. 1. Механизм повышения эффективности российской промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* (приоритетном направлении технологического суверенитета России) (составлено автором)

Если бы такой механизм промышленной политики действовал в 2021 г., то, взяв за основу отраслевые показатели [4; 16; 17], можно произвести гипотетическое сценарное положительное отражение его работы в этот период на динамике показателей развития отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* (см. табл. 1 и 2).

Таблица 1

Гипотетическое сценарное положительное отражение работы механизма повышения эффективности российской промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* в 2021 г.

Субъект РФ	Рабочие места, ед.	Чистая прибыль, р.	Чистая прибыль, % от доходов	Средняя чистая прибыль на одного работника, р.
Санкт-Петербург	2 086	47 622 430 000	43,39	22 829 545
Москва	1 624	6 703 320 000	31,15	4 127 660
Новосибирская область	1 145	4 434 073 000	34,35	3 872 553
Владимирская область	825	64 466 929 000	54,39	78 141 732
Московская область	811	776 054 000	13,48	956 910
Нижегородская область	315	72 612 000	5,86	230 514
Брянская область	136	575 579 000	32,64	4 232 199
Республика Татарстан	134	1 472 463 000	45,00	10 988 530
Алтайский край	105	507 153 000	49,13	4 830 029
Ставропольский край	87	27 633 000	14,67	317 621
Ульяновская область	55	360 963 000	26,95	6 562 964
Калужская область	44	-124 147 000	-141,59	-2 821 523

Продолжение табл. 1

Ярославская область	28	22 866 000	15,42	816 643
Самарская область	18	4 138 000	7,63	229 889
Ленинградская область	6	3 366 000	12,95	561 000
Ростовская область	6	4 268 000	12,75	711 333
Челябинская область	5	1 821 000	30,74	364 200
Республика Башкортостан	2	1 185 000	10,54	592 500

Источник: составлено автором.

Таблица 2

Положительные изменения показателей развития отрасли

Субъект РФ	Доходы от госзаказа в рамках преференции для НИОКР, р.	Дополнительное финансирование НИОКР, р.	Чистая прибыль, р.	Чистая прибыль, % от доходов	Средняя чистая прибыль на одного работника, р.
Санкт-Петербург	26564620552	2656462055	44965967945	40,97	21556073
Москва	5851727196	585172720	6118147280	28,43	3767332
Новосибирская область	3164274543	316427454	4117645546	31,90	3596197
Владимирская область	28444152240	2844415224	59244172756	49,99	27602925
Московская область	1410853815	141085382	634968619	11,03	782945
Нижегородская область	303685340	30368534	42243466	3,41	134106
Брянская область	432031285	43203129	532375872	30,19	3914528
Республика Татарстан	801660580	80166058	1392296942	42,55	10390276

Продолжение табл. 2

Алтайский край	252892430	25289243	481863757	46,68	4589179
Ставропольский край	46160940	4616094	23016906	12,22	264562
Ульяновская область	328122865	32812287	328150714	24,50	5966377
Калужская область	21482335	2148234	-126295234	-144,04	-2870346
Ярославская область	36340605	3634061	19231940	12,97	686 855
Самарская область	13294925	1329493	2808508	5,18	156028
Ленинградская область	6368040	636804	2729196	10,50	454866
Ростовская область	8199660	819966	3448034	10,30	574672
Челябинская область	1451135	145114	1675887	28,29	335177
Республика Башкортостан	2755270	275527	909473	8,09	454737

Источник: составлено автором.

Вместе с этим, к положительным изменениям показателей развития изучаемой отрасли на основе указанного механизма относится создание новых рабочих мест.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение предлагаемого механизма повышения эффективности российской промышленной политики в отрасли промышленности реагентов для диагностики *in vitro* (приоритетном направлении технологического суверенитета России) в 2021 г. могло позволить создать 1321 рабочее (новое) место (дополнительный фонд оплаты труда = 2 378 341 020 р., в среднем на рабочее место = 150 000 р./мес.), а также обеспечить дополнительно 6 769 007 376 р. инвестиций в НИОКР без дополнительных государственных расходов, при этом среднеотраслевой уро-

вень чистой прибыли от извлекаемых доходов изучаемой промышленности изменился бы с 25,94 на 23,36% (без учета убыточной Калужской области).

Литература

1. *Аганбеян А.Г., Михеева Н.Н., Фетисов Г.Г.* Модернизация реального сектора экономики: пространственный аспект // Регион: Экономика и Социология. 2012. № 4 (76). С. 7—44.
2. *Бодрунов С.Д.* Российская экономическая система: будущее высокотехнологичного материального производства // Экономическое возрождение России. 2014. № 2 (40). С. 5—16.
3. *Бодрунов С.Д., Гринберг Р.С., Сорокин Д.Е.* Реиндустриализация российской экономики: императивы, потенциал, риски // Экономическое возрождение России. 2013. № 1 (35). С. 19—49.
4. Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий // Росздравнадзор: URL: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> (дата обращения: 11.01.2025).
5. Закупки. Москва. 2021 г. // Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок: URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (дата обращения: 11.12.2023).
6. *Иванов Д.С., Кузык М.Г., Симачев Ю.В.* Стимулирование инновационной деятельности российских производственных компаний: возможности и ограничения // Форсайт. 2012. Т. 6. № 2. С. 18—42.
7. *Ивантер В.В., Говтвань О.Д., Гусев М.С., Ксенофонтов М.Ю., Кувалин Д.Б., Порфирьев Б.Н., Широков А.А. и др.* Система мер по восстановлению экономического роста в России // Проблемы прогнозирования. 2018. № 1 (166). С. 3—9.
8. *Клейнер Г.Б.* Мезоэкономические проблемы российской экономики // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2003. Т. 1. № 2. С. 11—18.
9. *Клейнер Г.Б., Рыбачук М.А.* Системная сбалансированность экономики России: региональный разрез // Экономика региона. 2019. Т. 15. № 2. С. 309—323.

10. *Колганов А.И., Бузгалин А.В.* Реиндустриализация как ностальгия? Теоретический дискурс // Социологические исследования. 2014. № 1 (357). С. 80—94.

11. *Кузык Б.Н.* Инновационное развитие России: сценарный подход // Экономические стратегии. 2009. Т. 11. № 1 (67). С. 56—67.

12. *Ленчук Е.Б., Власкин Г.А.* Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран // Проблемы прогнозирования. 2010. № 5 (122). С. 38—51.

13. *Орлов А.В.* Теоретические и нормативно-правовые основы промышленной политики в приоритетных направлениях технологического суверенитета Российской Федерации // Философия хозяйства. 2025. № 2 (158). С. 133—161. DOI: 10.5281/zenodo.15148577.

14. *Порфирьев Б.Н., Широков А.А., Узяков М.Н. и др.* Основные направления социально-экономического развития в 2020—2024 гг. и на период до 2035 г. // Проблемы прогнозирования. 2020. № 3 (180). С. 3—15.

15. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 № 1048 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы “Развитие производства медицинских изделий” государственной программы Российской Федерации “Развитие фармацевтической и медицинской промышленности” на 2013—2020 годы» // СПС КонсультантПлюс: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186976/ (дата обращения: 11.01.2025).

16. Сведения о среднесписочной численности работников организации // Сайт Федеральной налоговой службы РФ: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-sshr2019/?ysclid=lpbgbo8wlt130305949> (дата обращения: 11.01.2025).

17. Сведения о суммах доходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за год, предшествующий году размещения таких сведений на сайте ФНС России // Сайт Федеральной налоговой службы РФ: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/> (дата обращения: 11.01.2025).

18. *Татаркин А.И.* Диалектика государственного и рыночного регулирования социально-экономического развития регионов и муниципалитетов // Экономика региона. 2014. № 1 (37). С. 9—33.

19. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СПС КонсультантПлюс: URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/?ysclid=lyei26juci846087127 (дата обращения: 11.01.2025).

20. *Фролов И.Э., Ганичев Н.А.* Научно-технологический потенциал России на современном этапе: проблемы реализации и перспективы развития // Проблемы прогнозирования. 2014. № 1 (142). С. 3—20.

21. *Широв А.А., Янговский А.А.* Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и ограничения // ЭКО. 2011. № 2 (440). С. 40—58.

References

1. *Aganbegyan A.G., Miheeva N.N., Fetisov G.G.* Modernizatsiya real'nogo sektora ekonomiki: prostranstvennyj aspekt // Region: Ekonomika i Sociologiya. 2012. № 4 (76). S. 7—44.

2. *Bodrunov S.D.* Rossijskaya ekonomicheskaya sistema: budushchee vysokotekhnologichnogo material'nogo proizvodstva // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2014. № 2 (40). S. 5—16.

3. *Bodrunov S.D., Grinberg R.S., Sorokin D.E.* Reindustrializatsiya rossijskoj ekonomiki: imperativy, potencial, riski // Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii. 2013. № 1 (35). S. 19—49.

4. Gosudarstvennyj reestr medicinskih izdelij i organizacij (individual'nyh predprinimatelej), osushchestvlyayushchih proizvodstvo i izgotovlenie medicinskih izdelij // Roszdravnadzor: URL: <https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

5. Zakupki. Moskva. 2021 g. // Oficial'nyj sayt Edinoj informacionnoj sistemy v sfere zakupok: URL: <https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html> (data obrashcheniya: 11.12.2023).

6. *Ivanov D.S., Kuzyk M.G., Simachev Yu.V.* Stimulirovanie innovacionnoj deyatel'nosti rossijskih proizvodstvennyh kompanij: vozmozhnosti i ogranicheniya // Forsajt. 2012. T. 6. № 2. S. 18—42.

7. *Ivanter V.V., Govtvan' O.D., Gusev M.S., Ksenofontov M.Yu., Kuvalin D.B., Porfir'ev B.N., Shirov A.A. i dr.* Sistema mer po vostanovleniyu ekonomicheskogo rosta v Rossii // Problemy prognozirovaniya. 2018. № 1 (166). S. 3—9.
8. *Klejner G.B.* Mezoekonomicheskie problemy Rossijskoj ekonomiki // Ekonomicheskij vestnik Rostovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2003. T. 1. № 2. S. 11—18.
9. *Klejner G.B., Rybachuk M.A.* Sistemnaya sbalansirovannost' ekonomiki Rossii: regional'nyj razrez // Ekonomika regiona. 2019. T. 15. № 2. S. 309—323.
10. *Kolganov A.I., Buzgalin A.V.* Reindustrializaciya kak nostalgija? Teoreticheskij diskurs // Sociologicheskie issledovaniya. 2014. № 1 (357). S. 80—94.
11. *Kuzyk B.N.* Innovacionnoe razvitie Rossii: scenarnyj podhod // Ekonomicheskie strategii. 2009. T. 11. № 1 (67). S. 56—67.
12. *Lenchuk E.B., Vlaskin G.A.* Klasternyj podhod v strategii innovacionnogo razvitiya zarubezhnyh stran // Problemy prognozirovaniya. 2010. № 5 (122). S. 38—51.
13. *Orlov A.V.* Teoreticheskie i normativno-pravovye osnovy promyshlennoj politiki v prioritetnyh napravleniyah tekhnologicheskogo suvereniteta Rossijskoj Federacii // Filosofiya hozyajstva. 2025. № 2 (158). S. 133—161. DOI: 10.5281/zenodo.15148577.
14. *Porfir'ev B.N., Shirov A.A., Uzyakov M.N. i dr.* Osnovnye napravleniya social'no-ekonomicheskogo razvitiya v 2020—2024 gg. i na period do 2035 g. // Problemy prognozirovaniya. 2020. № 3 (180). S. 3—15.
15. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 01.10.2015 № 1048 «Ob utverzhdenii Pravil predostavleniya subsidij iz federal'nogo byudzheta Rossijskim organizacijam na vozmeshchenie chasti zatrat na realizaciju proektov po organizacii proizvodstva medicinskih izdelij v ramkah podprogrammy “Razvitie proizvodstva medicinskih izdelij” gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii “Razvitie farmacevticheskoj i medicinskoj promyshlennosti” na 2013—2020 gody» // SPS Konsul'tant-Plyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186976/ (data obrashcheniya: 11.01.2025).
16. Svedeniya o srednespisochnoj chislennosti rabotnikov organizacii // Sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby RF: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-sshr2019/?ysclid=lpbgbo8wlt130305949> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

17. Svedeniya o summah dohodov i raskhodov po dannym buhgalterskoj (finansovoj) otchetnosti organizacii za god, predshestvuyushchij godu razmeshcheniya takih svedenij na sajte FNS Rossii // Sajt Federal'noj nalogovoj sluzhby RF: URL: <https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-revexp/> (data obrashcheniya: 11.01.2025).

18. *Tatarkin A.I.* Dialektika gosudarstvennogo i rynochnogo regulirovaniya social'no-ekonomicheskogo razvitiya regionov i municipalitetov // *Ekonomika regiona*. 2014. № 1 (37). S. 9—33.

19. Federal'nyj zakon ot 05.04.2013 № 44-FZ «O kontraktnoj sisteme v sfere zakupok tovarov, rabot, uslug dlya obespecheniya gosudarstvennyh i municipal'nyh nuzhd» // SPS Konsul'tantPlyus: URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/?ysclid=lyei26juci846087127 (data obrashcheniya: 11.01.2025).

20. *Frolov I.E., Ganichev N.A.* Nauchno-tekhnologicheskij potencial Rossii na sovremennom etape: problemy realizacii i perspektivy razvitiya // *Problemy prognozirovaniya*. 2014. № 1 (142). S. 3—20.

21. *Shirov A.A., Yantovskij A.A.* Ocenka mul'tiplikativnyh effektov v ekonomike. Vozmozhnosti i ogranicheniya // *EKO*. 2011. № 2 (440). S. 40—58.

Я.Д. ЯКОВЛЕВ

**М.И. Туган-Барановский: взгляд на кооперацию
и ее роль в социальной борьбе***

Аннотация. На закате Российской империи в конце XIX — начале XX в. в государстве сложилась весьма напряженная социально-политическая обстановка, осложняемая периодическими промышленными спадами и внешнеполитическими потрясениями. Тяжелая ситуация внутри страны заставляла лучшие умы России искать возможные пути ее разрешения, думать над траекториями развития

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Яковлев Я.Д. М.И. Туган-Барановский: взгляд на кооперацию и ее роль в социальной борьбе // *Философия хозяйства*. 2025. № 5. С. 133—144. DOI: